

ПИКАРЕСКИЙ РОМАН КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР

Юлдашова Шахзода Баходиржоновна

Преподаватель русского языка

Кафедры узбекского и русского языков

Ташкентского Финансового института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004300>

Аннотация: В статье рассматривается пикареский роман как литературный жанр. Определение пикареского жанра. Плутровский роман и жанровые особенности.

Ключевые слова: авантюра, повествование, плутовский роман, признак
Обратимся к определению плутовского романа. Плутровский роман или, как его иногда называют, пикареский роман - это разновидность жанра романа; повествование, в котором рассказывается о похождениях героя-плута (пикаро).

Плутовский роман имеет свои жанровые особенности, которые возникли и развились еще в испанской литературе. Коротко перечислим их:

1. Авантюристичность. Авантюра представляет собой «чрезвычайное» событие, выходящее за рамки обыкновенного. Череда таких событий приводят к быстрой смене ситуаций, в которых оказывается герой. Признаком авантюристичности может служить само присутствие слова «авантюра», «приключение» или же «похождение».
2. Повествование в плутовском романе ведется от первого лица, потому что первое лицо и герой-плут - не одно и то же, а от лица главного героя-плута, т.е. это своеобразная автобиография.
3. Наличие диалога между автором и главным героем-плутом, то есть свою точку зрения выражает и автор, и плут. Эти точки зрения могут противоречить друг другу.
4. Сюжет плутовского романа раскрывается как серия нанизываемых друг на друга эпизодов-похождений героя, заключенных в жесткую рамочную конструкцию. Композиционно роман представляет собой цепь отдельных эпизодов, объединенных личностью главного героя. Произведение легко можно разбить на части, главы, новеллы.
5. Наличие говорящих и «романтических» имен у тех персонажей, которые склонны к сентиментальности.
6. Главный герой в романе одинок. Второстепенные персонажи служат лишь фоном для раскрытия характера главного героя.

Знание вышеперечисленных жанровых особенностей типичного плутовского романа необходимо, так как это поможет нам наиболее ярко проиллюстрировать сходство и различие «Российского Жилблаза» с канонами плутовского романа.

Прежде всего, постараемся установить по каким жанровым признакам мы можем отнести роман В.Т. Нарезного к плутовскому роману с помощью анализа в нем наличия и степени полноты реализации жанровых признаков плутовского романа.

Проверим понятие авантюристичный роман. Роман «Российский Жилбаз» считается ли авантюристичным? Конечно. Авантюристичность подчеркивается самим названием произведения. Это видно в полном варианте названия «Российский Жилбаз, или Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова».

Слово «похождения» указывает на авантюристичность романа. Помимо этого, если мы обратимся к содержанию произведения, мы увидим, что авантюристичность присутствует и там. В судьбе главного героя, Гаврилы Симоновича Чистякова, часто случаются кардинальные перемены. Он быстро меняет свой социальный статус - от простого крестьянина до «правой руки» знатного князя Латрона. Вспомним, также чудесное обретение сына Никандра Гаврилой Симоновичем.

Следующим пунктом в традиционных чертах плутовского романа нами выявлена автобиографичность и ведение повествования от первого лица, т.е. от лица героя-плута. Это условие соблюдается в романе В.Т. Нарезного. Основные события мы узнаем от самого Гаврилы Симоновича, когда он рассказывает историю своей интересной жизни семейству Простаковых.

Диалог автора и главного героя увидеть в тексте сложнее. Но авторская позиция и позиция героя плута явно выражены. Обратимся к «прологам», которые позволяют создать в тексте ситуацию эксплицированного общения между автором и героем-повествователем с читателем. Именно поэтому плутовской дискурс монологичен и диалогичен одновременно: пикаро- повествователь претендует на роль повествователя правды о мире, но позиция автора, его иронии и активность читателя размывают монологический строй проповеди главного героя.

В композиционном отношении роман представляет из себя ряд эпизодов, каждый из которых имеет самостоятельную сценическую площадку - это может быть дворец, таверна, монастырь, притон и многое другое. Последовательность площадок определяется перемещением героя в пространстве и может быть продолжена значительное

количество раз (подобный прием использует Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» - визиты Чичикова к помещикам).

Как западноевропейских плутовских романах, в «Российском Жилблазе» Нарезного присутствуют говорящие и «романтические» имена, которыми награждаются герои, склонные к сентиментальности: Никандр, Ликориса и т.д., то есть определенные персонажи уже характеризуются своими именами, как определенные типы, выполняющие свою функцию и соподчиненные группе лиц или стилистическому строю.

Отдельного внимания заслуживает личность главного героя - это тип главного героя-авантюриста, который интересуется только своим личным успехом. Данный тип персонажа давал возможность изобразить широкую панораму жизни. Герой В.Т. Нарезного - Гаврила Симонович Чистяков - по своему складу является неплохим человеком, но он смотрит на жизнь с практической точки зрения и вынужден преодолевать обстоятельства, пытаться добиться успеха на основе того, что есть. И этот герой одинок. Он самостоятельно преодолевает трудности, потому что никто не готов и не хочет преодолевать трудные ситуации вместе с ним.

Как мы видим, «Российский Жилблаз» В.Т. Нарезного справедливо относят к жанру плутовского романа. Роман В.Т. Нарезного соответствует основным характеристикам плутовского произведения. В нем есть автобиографичность, наличие диалога автора и героя, образ героя-плута и самое основное, характерное для плутовского романа

сложная композиция с множеством вставных элементов (новелл, рассказов своей жизни второстепенных героев и т.д.).

«В опубликованном курсе лекций А.Н. Веселовского «История русского романа» (1907-1908) несколько глав посвящено анализу некоторых произведений русской литературы XVIII века. Основной тенденцией в развитии литературы анализируемого нами периода ученый видит зависимость русской прозы от западноевропейской, особо выделяет влияние «восточной» повести. Он не предлагает принципиально новой классификации жанра романа, поддерживая уже существующие, не объясняет критериев обособления одного типа от другого. Для «плутовского» и «психологического» романов главное, по его мнению, - объект изображения. «Сентиментальный» и «реалистический» романы обособлены по способу изображения действительности. Историю русского романа он начинает с произведения XVII века - «Повести о Савве Грудцыне». Генеалогический ряд продолжают: «гистории», романы Ф.А. Эмина, проза М.Д. Чулкова, произведения Н.М. Карамзина. О романе А.Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» говорится как о произведении новаторском: оно несет в себе признаки переходности, размытости жанровых границ, имеет ярко выраженный элемент реалистичности: «Это не плутовский роман и не романы Эмина, это скорбная повесть о том, как человек, вступив в жизнь без нравственных устоев и попав в дурное сообщество, погибает. Все отрицательные черты современного общества хорошо схвачены автором и переданы вполне правдиво. Роман явился первым шагом в зарождении реалистической повести». Как видим, ученый не делает акцента на отличии повести от романа.

References:

1. Жанровые особенности русского плутовского романа (на примере романа В.Т. Нарезного «Российский Жилбаз») – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно- исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)
2. Жанровое своеобразие раннего творчества В.Т. Нарезного тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.01.01, кандидат филологических наук Ваенская, Елена Юрьевна Ваенская, Елена Юрьевна кандидат филологических наук, 2003 г.